

SIMULAÇÃO DE ESPALHAMENTO MÚLTIPLO DE ELÉTRONS

Matheus Henrique da Silva Barbosa (IC)^{1*}; Alexandre Pancotti (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Curso de Licenciatura em Física & Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Este trabalho propõe uma alteração no programa de espalhamento múltiplo de elétrons (MSCD) utilizado na simulação de padrão de difração de fotoelétrons. Os padrões de difração são usados para a determinação estrutural de materiais, filmes finos, monocristais e nanopartículas depositadas sobre filmes finos. O programa computacional atual utiliza uma formatação de input que consiste em duas partes. A primeira parte é formada por informações sobre parâmetros não estruturais, como temperatura, densidade e temperatura de Debye. A segunda parte do programa contém informações estruturais relativas às posições atômicas dos átomos que compõem o material estudado. Essas posições atômicas são determinadas por meio de combinações lineares de vetores. Essa modificação no código do MSCD possibilitará a construção de estruturas atômicas mais complexas para o uso na simulação de espalhamento múltiplo. A mudança facilitará a construção do input e proporcionará maior agilidade nesse processo, além de reduzir fontes de erro na montagem do input. O objetivo é realizar a simulação de padrões de XPD de reconstruções de estruturas complexas, resolver a estrutura atômica de óxidos e/ou metais e comparar os resultados com os dados disponíveis na literatura. Para implementar a mudança no código do MSCD, será realizada uma modificação nas rotinas escritas em C++. Nesse processo, as rotinas responsáveis pela montagem das posições atômicas serão identificadas e, a partir disso, será feita uma alteração no código para que o programa possa ler as coordenadas atômicas diretamente de um banco de dados com as posições x, y e z já definidas. Espera-se obter um código e input mais fáceis de montar para estruturas complexas. Também se espera realizar o cálculo da simulação de um padrão de difração do óxido de gálio ordenado nas direções 010 ou 100 e comparar os resultados com os reportados na literatura.

Palavras-chave: MSCD, Fotoelétrons, Filmes Finos

Agradecimentos: CNPq, UFJ, FAPEG, Air Force Research Laboratory

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *barbosa_matheus@discente.ufj.edu.br

10.5281/zenodo.14761042